

YANGI O‘ZBEKISTONDA TA’LIM-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Sh. Sh. Keldiyeva

ADPI ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Ruxshona Xaydaraliyeva

ADPI o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Shirin Anvarjonova

ADPI o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Shalola Alijonova

ADPI o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim-tarbiyaning mazmun-mohiyati, ta’limning va tarbiyaning inson hayotidagi o‘rni va Yangi O‘zbekistonda ta’lim islohotlarining olib borilishi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, tarbiya, islohat, renessans, innovatsiya, ilm-fan, intellektual.

Annotation: this article talks about the essence of education, the role of education and upbringing in human life and implementation of educational reforms in the New Uzbekistan.

Keywords: education, training, reform, renaissance, innovation science, intellectual.

Ta’lim va tarbiyaning o‘rtasida ochiq-oydin farq bor. Ta’lim - tarbiyaning bir juz’i. Tarbiya esa ta’limni o‘z ichiga oladi. Demak, tarbiya o‘z-o‘zidan ta’limga nisbatan komil va keng qamrovlidir. Islomiy tarbiyaning ma’nosi esa jamiyatda har tarflama komil inson shaxsiyatini barpo qilish va albatta, bu tarbiya ruhiy, aqliy va jismoniy tarflarni o‘z ichiga oladi. Tarbiya aqlni rivojlantiradi va sayqallashtiradi. Natijada u o‘z hayotida kerak bo‘ladigan ilm-u ma’rifatni ashyolar to‘g‘risidagi turli ma’lumotlarni, kasbiy mahoratini yoki kasb va hunarlarga tegishli bo‘lgan fanlarni o‘rganadi. Lekin va jismoniy taraflarini birdek qamrab ololmaydi. Shuning uchun ham ta’lim va tarbiya doimo birga bo‘lishi talab etiladi. Buni Prezidentimizning quyidagi fikrlari orqali ham bilishimiz mumkin: “Agar mendan sizni nima qiynaydi?”

deb so‘rasangiz, farzandlarimizning ta‘lim va tarbiyasi deb javob beraman. Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz, degan da‘vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o‘zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan.

Yoshlarning bilim olishi, ta‘lim-tarbiyasi, kasbiy tayyorgarligi masalalari O‘zbekistonda huquqiy demokratik davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, ushbu jarayonlar, ya‘ni O‘zbekistonda ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samaralari, yuksak bilimli hamda intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalashda davlatning roli va bu borada to‘plangan tajriba bilan xalqaro hamjamiyatni keng tanishtirish maqsadida ko‘plab xalqaro ilmiy anjumanlar o‘tkazilib kelinmoqda. O‘zbekistonda ta‘lim sohasini isloh qilish, yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash bo‘yicha 1997-yil amalga oshirilgan, dunyo hamjamiyati tomonidan e‘tirof etilgan «Ta‘lim to‘grisidagi qonun» va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, O‘zbekistonda zamonaviy ilm-fanni puxta egallagan raqobatdosh kadrlarni tayyorlash, ta‘lim-tarbiya ishlarini tubdan o‘zgartirish, xalqaro tajribalar asosida ta‘lim sifatini yangilash masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Ta‘lim tuzilishini modernizatsiyalash, uni demokratlashtirish, kompyuterlashtirish va insonparvarlashtirish, ta‘lim dasturini erkin tanlash, uzluksiz ta‘lim tizimini rivojlantirish tobora kuchayib bormoqda. Ta‘limni fundamentallashtirish, ma‘naviy mas‘ul shaxsni shakllantirish, bilishni emas, balki fikrlashni o‘rgatish zarurligi yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Zero, yosh avlodning har tomonlama kamol topishi uchun zamon ruhiga mos yangidan-yangi qonun loyihalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiq etish bo‘yicha innovatsion loyihalar ishlab chiqish, ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida sifat o‘zgarishlariga erishish bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish zarur.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida tasdiqlanganidek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz , buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda,

avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida so'z ketganda "Yangi O'zbekiston" iborasi tilga olinmoqda. Bu keyingi yillarda taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'yganimiz, erishayotgan zalvorli yutuqlarimizning e'tirofidir. Xalqimizning ulug'vor qudrati jo'sh urgan hozirgi zamonda O'zbekistonda yangi bir uyg'onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda, desak, ayni haqiqat bo'ladi. Ushbu Uchinchi Renessans davrida Ahmad Donish, Berdaq, Feruz, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Bayoniy, Avaz O'tar kabi olim, shoirlar o'z davrining muhim masalalarini ko'tarib chiqdilar va xalqni ilm-fan, ma'rifatni egallashga undadilar. Behbudiy, Abdulla Avloniy, Fitrat, Cho'lpon, S. Ayniy, Hamza kabi iste'dod egalari jadidchilik g'oyalarini olg'a surish va targ'ib qilish sohasida bayroqdor bo'lib tanildilar. Turkistonning o'z rivojlanish yo'lini targ'ib etishda jonbozlik ko'ratdilar. Mustaqilligimiz arafasida ularning izdoshlari bo'lgan Rauf Parfi va Gulchehra Nurullayevalar jasorat ko'rsatib, bu ishni davom ettirdilar. Masalan, 1989- yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi masalasi ko'tarilganda Gulchehra Nurullayeva, "Agar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilmas ekan, o'zimni Qizil Maydonda yoqaman", degan bayonot bilan chiqdi. U umrining oxirigacha haqiqiy mustaqillik uchun kurashdi. Mustaqilligimiz tufayligina millatimiz va jahon madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan Sharq uyg'onish davrini ilmiy, xolis o'rganish, baholash imkoni ochildi.

Xulosa o'rnida aytiladiki, O'zbekiston davlati hamisha demokratik taraqqiyot, modernizatsiya va yangilanish borasida belgilangan maqsadlarga erishishda eng muhim qadriyat va hal qiluvchi kuch bo'lgan bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash vazifasini o'zining asosiy ustuvor yo'nalishlari qatoriga qo'yib kelmoqda. Bu borada yoshlarning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga etishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratish maqsadi qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda yoshlar ijtimoiy-siyosiy kuch sifatidagi faoliyatining muhimligi va amaliy ahamiyati, O'zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ijtimoiy-siyosiy islohotlar, jamiyat hayotining barcha jabhalarini modernizatsiyalash va yangilash masalasi bilan chambarchas bog'liqligida hisoblanadi. Chunki mamlakatda yoshlarning aholi tarkibidagi salmog'i 60, 0 foizdan yuqorini tashkil qiladi. Mazkur mulohaza O'zbekiston yoshlar davlati ekanligini yana bir karra tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4(26))
2. Abdullaev O'. O'rta Osiyoda qadimgi boshqaruv va ilk davlatchilik tarixshunosligi. – Toshkent: Akademiya, 2009.
3. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т. : Ўзбекистон НМИУ, 2017.
4. Мирзиёев Ш. М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Т. : Ўзбекистон НМИУ, 2018.
5. Мустақил Ўзбекистон тарихи. Масъул муҳаррир А. Сабиров. – Т. : Академия, 2013.